

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING PUBLITSISTIK MEROSIDA MILLIY TARBIYA G‘OYALARINING YORITILISHI

Almuratova Gulbaxor Mansur qizi

JDPU 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20182041>

Annotatsiya: Ushbu maqola Mahmudxo‘ja Behbudiy publitsistikasida yoshlarni milliy tarbiya ruhida tarbiyalash g‘oyalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bunda “Yoshlarga murojaat” maqolasi asosiy manba sifatida tahlil qilinib, undagi axloqiy mas‘uliyat, ijtimoiy hamkorlik va amaliy ibrat kabi milliy tarbiya elementlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Mahmudxo‘ja Behbudiy, Yoshlarga murojaat, milliy tarbiya, axloqiy mas‘uliyat, ijtimoiy hamkorlik, amaliy ibrat, ilm va mehnat, vatanparvarlik.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению идей воспитания молодежи в духе национального воспитания в публицистике Махмудаходжи Бехбуди. В качестве основного источника был проанализирован его труд «Обращение к молодежи», в котором выявлены элементы национального воспитания, такие как моральная ответственность, социальное сотрудничество и практический пример.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, «Обращение к молодежи», национальное воспитание, моральная ответственность, социальное сотрудничество, практический пример, наука и труд, патриотизм.

Annotation: This article is devoted to studying the ideas of educating young people in the spirit of national upbringing in Mahmudkhoja Behbudi's publicist works. The article “Address to the Youth” is analyzed as the main source, and national education elements such as moral responsibility, social cooperation, and practical example are identified.

Keywords: Mahmudkhoja Behbudi, Address to the Youth, national education, moral responsibility, social cooperation, practical example, knowledge and labor, patriotism.

Bugungi globallashuv va raqamli axborot oqimi sharoitida milliy o‘zlikni anglash, ma’naviy-axloqiy barqarorlik va yosh avlod tarbiyasida muvozanatni saqlash masalasi dolzarb ilmiy muammoga aylanmoqda. Ayniqsa, axborot makonida qadriyatlar tez almashayotgan bir paytda tarbiyaning milliy asoslarini mustahkamlash pedagogika va ijtimoiy fanlar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Prezidentimiz 2020-yil 30-sentabr kuni “O‘qituvchi va murabbiylar kuni” munosabati bilan ziyolilarga qilgan murojaatida jadidchilik harakati va uning yirik namoyandalari haqida to‘xtalib, “...mamlakatimizda Uchinchi Renessansni XX asrda ma’rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi... Bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg‘onish g‘oyasiga bag‘ishlab, o‘lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g‘aflat botqog‘idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. Shu yo‘lda ular o‘zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar” dedi hamda uch jadid: Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy va Munavvarqori Abdurashidxonovni istiqloq, ozodlik, erkinlik uchun qilgan fidokorligi, “milliy ta’lim va tarbiya tizimi”ni yaratishdagi hissasi uchun “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlanganini bildirdi. O‘z davridayoq “Turkiston jadidchilik harakati otasi” deb e’tirof etilgan Mahmudxo‘ja Behbudiyning qilgan xizmatlari e’tirof etilib,

davlatimiz rahbari tomonidan munosib taqdirlandi. Mustaqillik yo'lida fido bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiyning umri millat va Vatan umri qadar boqiydir.

Mazkur jarayonda Mahmudxo'ja Behbudiyning publitsistik merosi nafaqat tarixiy manba, balki bugungi tarbiyaviy muammolarga javob bera oladigan g'oyaviy konsepsiya sifatida namoyon bo'ladi. Behbudiy publitsistikasi orqali millatni uyg'otish, jamiyatni isloh qilish va shaxsni tarbiyalash masalalariga kompleks yondashgan bo'lib, u tarbiyani faqat maktab yoki o'quv dasturi bilan cheklamagan, balki uni ijtimoiy ong, matbuot va jamoatchilik mas'uliyati bilan uzviy bog'lagan.

Ayni paytda ilmiy adabiyotlarda Behbudiy merosi ko'proq tarixiy-jurnalistik yoki adabiy-tanqidiy nuqtayi nazardan tadqiq etilgan bo'lsa-da, uning publitsistik qarashlarida mujassam bo'lgan milliy tarbiya g'oyalarini zamonaviy tarbiya nazariyasi va amaliyoti bilan bog'liq holda o'rganish yetarli darajada yoritilmagan. Bu esa ushbu masalani alohida tadqiq etishni taqozo etadi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning publitsistik merosida aks etgan milliy tarbiya g'oyalarini tahlil qilish, ularning bugungi ta'lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyatini ochib berish hamda jadidchilik qarashlarining zamonaviy tarbiyaviy konsepsiyalar bilan uyg'unligini asoslash dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Behbudiy publitsistikasida milliy tarbiya masalasi alohida pedagogik tushuncha sifatida emas, balki jamiyatni isloh qilishning muhim omili sifatida talqin etiladi. U tarbiyani shaxsiy masala doirasida emas, balki millat taqdiri bilan chambarchas bog'liq ijtimoiy hodisa sifatida ko'radi. Ayniqsa, yosh avlodni ilm-ma'rifat, vatanparvarlik va mas'uliyat ruhida tarbiyalash g'oyasi uning ko'plab maqolalarida yetakchi o'rinni egallaydi.

Mahmudxo'ja Behbudiyning "Yoshlarg'a murojaat" publitsistik maqolasida milliy tarbiya masalasi yosh avlodni ilm-ma'rifat, axloqiy mas'uliyat va milliy ong ruhida tarbiyalash g'oyasi orqali yoritilgan. Jadidchilik yetakchisi "Yoshlarga murojaat" maqolasida yosh avlodni faqat bilim bilan emas, balki milliy ong, axloqiy mas'uliyat va vatanparvarlik ruhida shakllantirish zarurligini ulug'laydi. Bu maqola milliy tarbiyaning nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va madaniy ko'lamdagi mohiyatini ochib beradi, yoshlarni jamiyat oldidagi burchini anglashga chorlaydi va ularni faol fuqarolik pozitsiyasida tarbiyalashga xizmat qiladi.

"Zotan islomiyat shunda biri dini matn va qobili taraqqiydurki na qadar ilmiy zamonaviy ko'b o'qusa insonni yana dini islomg'a shuncha aqidasi mustahkam bulur".[1.170] Yuqoridagi maqolada keltirilgan jumlada ilm va zamonaviy bilimlarni chuqur o'rganish insonning islomiy aqidasi mustahkamlaydi, shuningdek, yoshlarni nafaqat ilmi, balki diniy axloq va qadriyatlar ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu g'oya milliy tarbiyaning axloqiy va ma'rifiy elementlarini uyg'unlashtirishda muhim ahamiyatga egaligini ko'rsatadi.

Behbudiy maqola davomida "Sizning qo'l ostingizda sizdan ko'p ishlaydurgon va qattig' xidmat qilaturgon va yuk ko'taraturgon musulmon va yo o'ruslar borki, sizdan ham oz vazifa olur. Uning sababi nadur? Albatta, munga javob berursizki, bizni ustimizdan qaraydurgonlarni(ng) "ilmiy zamoniy" si bizda ziyoda va mehnatkashlarni ilmiy bizga ham emas. Mana sababi shudur" -deb yozadi.[1.170]

Ushbu parcha milliy tarbiyaning 3 asosiy elementini o'zida mujassam etadi.

1. Axloqiy mas'uliyat
2. Ijtimoiy hamkorlik va tenglik
3. Amaliy ibrat (tajribaga asoslangan tarbiya)

Mehnatkashlik va mas'uliyat: Behbudiy matnda jamiyatdagi faol va mehnatkash shaxslarning yukini ko'tarishi va ko'proq mas'uliyatni bajarishini ta'kidlaydi. Bu yoshlar uchun

axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatni o'rgatadigan tarbiyaviy saboq hisoblanadi. Milliy tarbiyada bunday qarashlar yoshlarni fidokorona xizmat qilishga, jamiyat oldidagi burchini anglashga chorlaydi.

Ziyolilar va amaliy ishchilar rolidagi uyg'unlik: Parchada ziyolilar va oddiy ishchilar o'rtasidagi vazifa va mehnat farqi ko'rsatib o'tilgan. Bu milliy tarbiya nuqtai nazaridan tenglik, hamkorlik va jamiyatning ijtimoiy tartibini yosh avlodga tushuntirishga xizmat qiladi.

Ijodiy va ijtimoiy o'rnak sifatida tarbiya: Maqola yoshlarni shunday ijtimoiy va axloqiy o'rnaklarni kuzatishga chaqiradi. Ular mehnatkash va mas'uliyatli kishilarni kuzatib, milliy tarbiyaning amaliy qadriyatlarini o'zlashtiradi.

Shuningdek, Behbudiy "Din va millatga xizmat ilm va oqcha ila bo'lur" -deb ta'kidlaydiki.[1.171] Millat va din xizmatida muvaffaqiyat faqat ilm va amaliy mehnat orqali erishiladi. Bu qarash yoshlar uchun ilmiy, axloqiy va amaliy qadriyatlarni uyg'unlashtiruvchi milliy tarbiya elementini tashkil qiladi va ularni jamiyat va millat manfaatini birinchi o'ringa qo'yishga undaydi

"Yoshlarga murojaat" maqolasi asosida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, maqola yoshlar tarbiyasida axloqiy mas'uliyat, ijtimoiy hamkorlik va amaliy ibrat kabi milliy tarbiyaning asosiy elementlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Metodik tavsiyalar (talabalarga o'rgatish uchun)

Talabalarga maqoladagi g'oyalarni amalda o'rgatish uchun dars jarayonida quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

Tahlil va muhokama: Talabalar maqoladan parcha o'qib, undagi axloqiy mas'uliyat va milliy qadriyatlarni muhokama qiladi.

Rol o'yinlari: Talabalar jamiyatdagi mehnatkash va ziyolilar roli, ularning mas'uliyatini tasvirlaydigan vaziyatlarni sahnalashtiradi.

Amaliy loyihalar: Talabalar o'z jamiyatlarida kichik loyihalar orqali ilm va mehnat bilan milliy qadriyatlarni rivojlantirishga hissa qo'shadilar.

Refleksiya: Dars oxirida talabalardan o'z fikr va tajribalarini yozma yoki og'zaki shaklda ifodalash talab qilinadi, bu ularning milliy tarbiya va axloqiy mas'uliyatni o'zlashtirishini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda Behbudiy publitsistik merosi, xususan "Yoshlarga murojaat" maqolasi, milliy tarbiyaning nazariy va amaliy asoslarini mukammal ifodalaydi. U yoshlarni ilm-ma'rifat, axloqiy mas'uliyat va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga chaqiradi va jamiyat rivojida faol, mas'uliyatli fuqarolar bo'lib yetishishlariga hissa qo'shadi. Shu tariqa, maqola nafaqat o'tmishdagi ma'rifatparvarlik g'oyalarini aks ettiradi, balki zamonaviy milliy tarbiya tizimi uchun ham ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Tanlangan asrlar // To'plovchi, so'zboshi va izohlar: B.Qosimov T.: "Ma'naviyat" , 2009.- [169,171] -Istiqlol qahramonlari
2. Zaynobbiddin Abdurashidov. Jadidlar . Mahmudxo'ja Behbudiy. Mutoalaa. Toshkent. 2024
- 3.Ibragimova G.X.Tarbiyaviy ishlar metodikasi.T-: "Zuhra baraka biznes" MCHJ, 2018